

СОДЕРЖАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИГР В ДУХОВНО- НРАВСТВЕННОМ ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ.

Мусурмонова Наврозой Гафур кизи
студентка 2 курса факультета дошкольного воспитания
Ташкентского государственного педагогического
университета navrozoymusurmonova@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10871350>

ARTICLE INFO

Received: 19th March 2024
Accepted: 24th March 2024
Published: 26th March 2024

KEYWORDS

*игра, игрушка, мораль,
нравственное воспитание,
труд, уважение, социальная
среда, отношение, цель,
интерес, задача, восприятие.*

ABSTRACT

В данной статье представлены сведения о духовно-нравственном воспитании детей дошкольного возраста и методах его формирования посредством игр, о значении игр и игрушек для детей дошкольного возраста.

Нравственные чувства и духовные видения продолжают формироваться. Детские чувства в это большое внимание к развитию и обогащению, формированию методов их управления дано. В этом возрасте воспитываются нравственные чувства, эти чувства принадлежат детям. окружающим людям (взрослым, сверстникам и детям), работать, определяет отношение к природе, важным общественным событиям, Родине. Отношение к взрослым выражается в развивающемся чувстве уважения. С уважением привязанность детей к взрослым в более ранних возрастных группах развивается на эмоциональной основе любви. Это ощущение дошкольного возраста стали лучше осознавать важность социальной роли труда взрослых, основанное на понимании своих благородных моральных качеств. Сверстникам относительно положительные чувства продолжают развиваться. Взаимодействие с детьми основы командной работы, гуманитарные чувства во взаимоотношениях, сплоченность детей ставится задача развития доброжелательного поведения, доброты, заботы, сотрудничества, стремления к достижению общих целей, желания помочь. Первые формы чувства долга и ответственности, формирующиеся в детской игре и труде, играют большую роль в развитии общества. Ваше Превосходительство, моральные чувства: любовь к стране, уважение к людям других национальностей будут и дальше формироваться. Яркие впечатления от общественных мероприятий, занятий детей, знакомство с произведениями художественной литературы, изобразительного искусства, участие в практических мероприятиях (народные праздники, общение с детьми разных национальностей и т. д.), наполненные интересными знаниями о нашей стране. основу для развития этих чувств. Задача воспитания — сделать моральные чувства впечатлительными, заключается в обеспечении осуществления поведения, основанного

на нравственных страстях. Нравственные чувства дошкольников формируются в тесном единстве с нравственным поведением.

Игрушка предназначена для детских игр, а ее использование служит расширению сферы детских знаний. Они также помогают пробудить интерес к окружающей среде и самостоятельному развитию. Существует резкая разница в мышлении детей, которые с детства играли в игрушки, и тех, кто этого не делал. Ребенку, знакомому с игрушками, не составит труда заводить друзей и ладить с окружающими его людьми. Организация воспитания дошкольников посредством игрушек развивает у детей различные формы нравственного, интеллектуального, эстетического, чувственного, трудового и экономического воспитания. Игрушки способствуют эмоциональной зрелости ребенка и обеспечивают общение, положительные воспоминания и способ взаимодействия со своими чувствами. У детей, которые часами играют со своими игрушками, детство здоровое и счастливое, они с любовью смотрят в будущее. Это помогает им легко взрослеть, побуждает полностью пережить детство. Игрушка не только является рукой ребенка, но и оказывает большое влияние на его физическое и духовное развитие, нервную деятельность, формирование его мышления. Поэтому особое значение приобретают эстетичность игрушек, то, что они изготовлены из экологически чистых продуктов, внимание к их духовной стороне. Дидактические игры для детей дошкольного возраста развивают эмоции, для более полного понимания окружающего мира, ребенку необходимо это почувствовать и воспринять. Использование дидактических игр в процессе учебной деятельности в значительной степени способствует развитию речи детей. Такие игры обогащают словарный запас ребенка, как активный, так и пассивный, он учится правильно произносить звуки и целые слова, составлять предложения, четко выражать свои мысли.

Дидактические игры для дошкольников выполняют функцию трудового воспитания. По сути, основные трудовые навыки дети приобретают, самостоятельно готовя материалы для игры. Дети пяти-шести лет фотографируют, природные материалы для игр, изготавливают карточки, фишки, упаковки для игр. Если ребенок готовит атрибуты для игры сам, отношение к ним будет более бережным. Дидактический материал должен быть гигиеничным и, по возможности, эстетически оформленным. На самом деле яркие, нарядные игрушки всегда привлекают внимание детей, вызывают желание с ними играть, а значит, выполняют функцию эстетического воспитания. В результате работы взрослых дети учатся бережно относиться к окружающим их игрушкам и вещам, приобретают понимание социальных норм поведения, взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, различных личностных особенностей. Дидактические игры для дошкольников выполняют функцию трудового воспитания. По сути, основные трудовые навыки дети приобретают, самостоятельно готовя материалы для игры. Дети пяти-шести лет фотографируют, природные материалы для игр, изготавливают карточки, фишки, упаковки для игр. Если атрибуты для игры ребенок готовит сам, отношение к ним будет более бережным.

«Словарь тюркского языка» очень хорошо объяснен. Множество детских игрушек, особенно детей дошкольного возраста, имеют большое значение в их духовно-нравственном развитии. Игра является важным средством воспитания духовных

эмоций и воображения, поведения и нравственной культуры. Игра является важным средством воспитания духовных эмоций и воображения, нравственного поведения и нравственной культуры. Так как ребенок подражает жизни взрослых, их забот хватает, он усваивает нормы общественной морали. Дети дошкольного возраста играют в красочные, дидактические, национальные игры. Они предпочитают дидактические игры, поскольку описывают все, что нас окружает в повседневной жизни, образ жизни людей, трудовую деятельность, их взаимоотношения, текущие события. В игре дети оставляют свой интерес и горячее желание стать участниками жизни взрослых. В заключение отметим, что игры имеют большое значение для роста и развития детей дошкольного возраста. Через игровую деятельность повышается интерес человека к учебе и работе. В ходе игры оказывается помощь человеку войти в общение, т.е. приобрести коммуникативную культуру. Ребенку создается возможность проявить свой талант, интерес, знания и индивидуальность. Это помогает приобрести навыки преодоления различных трудностей, возникающих в жизни и игровом процессе, и правильно достигать цели. В ходе игры создается возможность приобретения поведения в соответствии с социальными нормами и устранения недостатков. Ребенок готовит почву для формирования положительных качеств личности.

References:

1. Постановление Президента Республики Узбекистан г-на Мирзиёева «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы дошкольного образования в 2017-2021 годах» от 29 декабря 2016 года.
2. Кушакова. Г. Воспитание дошкольников в духе толерантности. Актуальные проблемы развития личности ребенка. Сборник тезисов и статей II - Международной научно-практической конференции. Ташкент, 2008. -Б. 107-108
3. Усмонова М. М. Роль народных сказок в нравственном воспитании дошкольников. Общефилологические исследования: проблемы и решения. Материалы научно-практической конференции, посвященной 60-летию известного ученого, кандидата филологических наук, доцента Бахадыра Файзуллаева. Джизак - 2011. стр. 218-219
4. Норкозиева М. А. Роль великих деятелей в обеспечении профессиональной стабильности будущих учителей. Педагогическое значение научно-практических инноваций в развитии системы дошкольного образования
5. Роль педагогической науки в формировании зрелого поколения. (Часть 4) Т.: 2013. 116б.
6. Ёлдошев Ю.Г., Ёлдошев Ф.Т. Повышение качества интерактивного образования (Образование, дружественное к детям)..: 2016. 148 с.
7. Ёлдошев Ж.Г., Усманов С.А. Основы педагогической технологии. Руководство. Т.: Учитель.